

PENSANDO A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: UMA EXPERIÊNCIA COM A CONSTRUÇÃO DE TESTES PSICOGENÉTICOS

Ana Vitória Gabriel dos Santos¹, Glyce Sampaio de Sousa², Thalyta Maria de Sousa
Rodrigues³, Gerbet Dantas dos Santos⁴

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará,
Brasil, vitoria.gabriel@aluno.uece.br

²Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará,
Brasil, glyce.sousa@gmail.com

³Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará,
Brasil, thalyta.sousa@aluno.uece.br

⁴Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil,
gerbetdantas@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo discutir a aplicação de um teste de avaliação psicogenética realizado com três crianças, refletindo a importância dessa atividade avaliativa para a formação de professores. A partir de uma abordagem qualitativa, com referência em Minayo (2016), e do tipo exploratória, o desenvolvimento dos testes foi impulsionado durante o curso do componente curricular Fundamentos da Leitura e da Escrita, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Os sujeitos da pesquisa foram três crianças do sexo masculino, com idades entre 4 e 6 anos, uma diagnosticada com TEA, outra com superdotação e, a terceira, como uma criança neurotípica. O principal aporte teórico deste estudo baseia-se em Ferreira (2017), Ferreira e Teberosky (1999) e Soares (2003; 2020). A aplicação dos testes foi conduzida respeitando a individualidade de cada criança e, considerando as especificidades, é possível considerar que o desenvolvimento dos testes psicogenéticos é uma ferramenta importante para professores e estudantes de licenciatura, sobretudo porque abre caminhos para uma melhor compreensão acerca das diversas manifestações de desenvolvimento das crianças.

Palavras-chave: testes psicogenéticos; aprendizagens; formação de professores.

INTRODUÇÃO

A alfabetização [...] é um ato de criação, é um ato de conhecimento, um ato político, [...] o alfabetizando deve assumir o papel de sujeito de sua alfabetização.

(Freire e Faundez, *Por uma pedagogia da pergunta*,
1985, p. 69)

O processo de alfabetização de uma criança é um período fundamental para o seu crescimento e o desenvolvimento de novas habilidades, e até mesmo para a compreensão do

que a cerca. Cabe reconhecer que esse processo não ocorre rapidamente, e sim de uma forma gradual ao longo do aprendizado de cada criança. Segundo Soares (2003, p. 15), a alfabetização não pode ser confundida com a aprendizagem do código escrito, “mas sim como um processo mais amplo, que envolve o letramento, ou seja, a capacidade de compreender e interpretar textos em contextos sociais diversos”.

No campo da educação brasileira, os estudos sobre alfabetização e letramento apresentam um vasto acervo, e inseridas nesse campo de estudo, enquanto estudantes do 4º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), escrevemos este artigo¹ com o **principal objetivo** de discutir a aplicação de um teste de avaliação psicogenética realizado com três crianças, entre 4 e 6 anos de idade, uma diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), outra com Superdotação e outra criança que não apresenta características atípicas, refletindo a importância dessa atividade avaliativa para a formação de professores. O desenvolvimento dos testes se deu no curso do componente curricular Fundamentos da Leitura e da Escrita, cuja ideia inicial era construir uma ferramenta para entender e acompanhar a evolução na escrita e na leitura.

A partir de uma **abordagem qualitativa do tipo exploratória**, a pesquisa se desenvolve por meio dos dados coletados durante a aplicação dos testes com as crianças. De acordo com Minayo (2016, p. 21), essa abordagem “aprofunda muitos significados” e nos permite interpretá-los à luz dos seus contextos.

Dessa forma, a avaliação com os testes foi conduzida de acordo com as orientações sugeridas e acordadas em grupo na universidade, destacando-se, assim, a escolha de quatro palavras que pertenciam a um mesmo campo semântico (“bicicleta”, “ônibus”, “carro” e “trem”, por exemplo), sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, nesta ordem. Por fim, a elaboração de uma frase utilizando as palavras que foram trabalhadas anteriormente.

O material utilizado tratou-se de uma folha de papel ofício contendo sete linhas manuscritas pelo mediador, no qual a primeira deveria conter o nome da criança escrito por ela, e, nas demais linhas, as palavras selecionadas, finalizando com a frase, obedecendo esta ordem. Sem interferências do responsável pela aplicação, ou seja, a criança participante deveria realizar de maneira independente esse teste. Além disso, algumas orientações foram acordadas, dentre

¹ Realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

elas: não corrigir a criança caso ela escrevesse o nome errado e nem falar como se escreve ou soletrar as palavras. Com isso, a intenção era de que as crianças escrevessem conforme compreendessem ou julgassem ideal, seja através do som e do seu conhecimento. Já em relação ao tempo determinado, não tem estipulações para a conclusão do teste, a fim de que as crianças realizassem os testes com tranquilidade. Os resultados dos testes serviram para identificar habilidades e dificuldades, o que resultou na possibilidade de identificação dos principais pontos de aprendizado, e, também, nos principais tópicos que necessitam ser analisados, suscitando, por fim, os potenciais recursos podem ser usados para a progressão das etapas no processo de desenvolvimento das crianças.

A seguir, apresentamos reflexões acerca dos testes psicogenéticos como uma ferramenta que contribui no processo de estudo e formação docente, bem como, particularidades da pesquisa em tese.

OS TESTES PSICOGENÉTICOS ENQUANTO UMA FERRAMENTA DE ESTUDO

Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa.

(Emília Ferreiro, 2017, p. 68)

Os testes psicogenéticos são avaliações que proporcionam uma compreensão do nível de desenvolvimento da leitura e escrita do indivíduo. Com base nisso, este artigo tem como foco o teste intitulado de: 4 palavras e 1 frase, desenvolvido por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, duas mulheres que fomentaram uma perspectiva inovadora para o campo da alfabetização nos anos 1980. Essas implicações tornam-se ferramentas de estudo consideradas interessantes para nortear as estratégias que podem ser traçadas para o desencadear a construção do processo de alfabetização e letramento do indivíduo, assim como para identificar seus interesses de aprendizagens, que servirão de orientação pedagógica para o mediador. Com isso, é importante considerar que, segundo Soares (2020),

diagnosticar o nível de compreensão da escrita em que se encontram as crianças tem, para a ação educativa de alfabetizar em situação escolar, objetivos pedagógicos; a partir desse diagnóstico, podem ser definidos procedimentos de mediação pedagógica que estimulem e orientem as crianças a progredir, a avançar de um nível ao seguinte [...] (Soares, 2020, p. 57).

Agora, acompanhe o processo das análises psicogenéticas realizadas com três crianças. A escolha dos participantes focou em crianças entre 4 a 6 anos de idade, ou que ainda não eram alfabetizadas.

Teste psicogenético com uma criança com TEA: analisando processos e respostas

[...] a criança, em função social de seu contexto sociocultural, traz para a escola conhecimentos prévios sobre a escrita e seus usos [...].

(Magda Soares, 2020, p. 288)

O primeiro teste foi realizado com uma criança do sexo masculino, atualmente de 4 anos de idade, diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 de suporte. Segundo Gaiato (2018), o TEA é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento que possui deficiências em habilidades sociocomunicativas e comportamentais, além de apresentar interesses restritos e repetitivos, podendo ser classificados em três níveis de suporte (nível 1, nível 2 e nível 3). O participante, como relatado anteriormente, encontra-se no nível 1 de suporte, a partir do qual, compreende-se necessitar de assistência mínima na ajuda de suas atividades cotidianas. Considerando isso, a avaliação foi conduzida de maneira acessível, respeitando o tempo necessário da criança para a compreensão e elaboração de respostas.

No primeiro contato, ao ser convidado a participar da atividade, foi possível perceber um genuíno interesse da criança em se sentir incluído na tarefa. Esse comportamento foi comprovado quando partiu da própria criança a iniciativa da busca pelo material necessário para a realização da atividade, mesmo antes de ser entregue a ele, além de manifestar o desejo de repetir essa avaliação posteriormente. Esse momento torna-se muito significativo, pois valida o sentimento de se sentir visto e incluído em seu processo de desenvolvimento de aprendizagem.

Durante o desencadear da atividade, notei uma troca frequente de mãos para segurar o lápis no momento da escrita, assim como a troca do próprio lápis e a variação na forma como ele é segurado e apoiado. Através disso, pude analisar que ele apresentou dificuldade no movimento da escrita, e em todo os momentos da atividade foi em busca da fluidez, o que de certa maneira contribuiu para distrações e impaciências dele mesmo. Ao pegar o lápis pude observar que o movimento de manipulação se assemelhava à pegada de preensão do

instrumento, indicando a coordenação motora da criança. Esse movimento demonstrou um tipo de preensão de transição, característico da faixa etária de 3 a 4 anos, no qual o lápis é apoiado por quatro dedos ao ser manipulado.

O teste, por sua vez, carregava um campo semântico selecionado pensando no hiperfoco que a criança tem com rodas: meio de transporte. As palavras escolhidas foram: bicicleta, ônibus, carro e trem e a frase foi: O ônibus é amarelo!

Imagens 1 e 2 - representação da preensão de transição com a criança avaliada

FONTE: acervo pessoal das autoras.

Ao observar as imagens, é possível também perceber a intensidade com que a criança escreve no papel, o que é manifestado de maneira bastante leve, tornando-se quase imperceptível nas imagens acima. Através disso, é possível fazer outra observação relevante: a atenção dedicada aos comandos da atividade. Em diversas situações teve repentinas perdas de concentração, assim como dificuldades de comunicação mesmo que brevemente. Em que sentido? Seja observando o lápis ou no objetivo da avaliação ou não atender chamados, o que sinaliza uma perda momentânea de foco. Porém isso acontecia de maneira leve e rápida, pois logo voltava e sentia-se bastante entusiasmado no assunto

Quando convidado a escrever seu nome, ele optou por desenhar a si mesmo, repetindo esse comportamento de desenho, para as demais palavras da atividade. Dessa maneira, note que, ao longo da avaliação, não há letras, mas apenas rabiscos, demonstrando que a criança se encontra na primeira fase² da psicogênese da língua escrita, ou seja, na pré-silábica.

² As fases, segundo Ferreiro e Teberosky (1999) em *Psicogênese da língua escrita*, são: i) pré-silábico; ii) silábico; iii) silábico-alfabético; e iv) alfabético.

A fase pré-silábica do desenvolvimento da leitura e da escrita, de acordo com a Psicogênese da Língua Escrita, trata-se da etapa de rabiscos, garatujas e desenho da figura humana, perpassando por cada uma desses segmentos para que alcance a segunda fase onde se aprender a escrever seu nome ou nome de outras coisas, com foco na primeira letra de seu nome, porém, isso não ocorre da maneira natural, ou seja, precisa haver incentivo para a mudança de habilidades.

Já em relação à leitura, observamos que, de forma independente, ele só conseguiu identificar e verbalizar o que havia feito quando apontava-se para a primeira linha, onde estava escrito seu nome. Ou seja, para as demais palavras, incluindo a frase no fim da avaliação, precisou de intervenção da mediadora. Outro relevante aspecto trata-se da verbalização do que estava escrevendo enquanto desenhava. Após concluir a atividade, percebemos que ele encontrou dificuldades para decifrar alguns dos próprios registros, necessitando de intervenção para interpretar o que havia sido feito após as conclusões.

Os resultados dessa avaliação nos convidam para uma reflexão de paciência e criatividade, as duas ferramentas que mais foram utilizadas por mim no decorrer desse processo. Ensinar está além de transpor conhecimentos, promove conexões que trazem sentido e significância ao aprendizado e nada melhor do que absorver por meio de meios que fazem parte do convívio ou que despertam interesses.

Dessa maneira, cabe ao educador explorar a prática da sensibilidade do olhar pedagógico e procurar entender de que forma aquela turma ou aquele aluno alcançará os benefícios da compreensão da aprendizagem. É fácil? De jeito nenhum, mas é possível. E a experiência desse teste com uma criança com TEA, nos fez enxergar aquilo que Magda Soares (2020) defende: “toda criança pode aprender a ler e a escrever”. Mesmo que em tempos diferentes, ou de jeitos diferentes, mas é possível.

Na seção seguinte, trataremos do teste realizado com a segunda criança.

As altas habilidades e o teste psicogenético: o que conseguimos dimensionar?

Ensinar com método significa colocar o foco na aprendizagem da criança: “como a criança aprende”, para orientar “como vou ensinar” [...].

(Magda Soares, 2020, p. 290)

Realizamos a segunda avaliação psicogenética com uma criança, também do sexo masculino, de 6 anos de idade e diagnosticada com superdotação. Inicialmente, a criança demonstrou certa relutância em participar do teste, pois acreditou que se tratava de mais uma atividade escolar. No entanto, após uma conversa explicativa sobre o objetivo do trabalho, e com a promessa de um prêmio ao final, a criança aceitou participar com disposição e entusiasmo.

Durante o teste, inicialmente, solicitamos que ele escrevesse o seu nome, e logo em seguida, uma palavra. O campo semântico abordado foi “animais da fazenda”, com os quais a criança tem contato direto e demonstra grande interesse. Quando ouviu os nomes dos animais, a criança logo relacionou suas vivências pessoais em que viu e interagiu com esses animais, demonstrando uma conexão significativa entre o conhecimento linguístico e as experiências vivenciadas.

Na escrita da primeira palavra, uma palavra polissílaba, “gafanhoto”, a criança ficou bastante distraída e acabou esquecendo da sílaba “fa” da palavra. Além disso, ele perguntou sobre como a palavra deveria ser escrita, se com “NH” ou com “IO”. Diante da resposta de que ele deveria escrever como achava que a palavra era escrita, ele optou por escrever com “IO”. Considerando a forma como o aluno fala a palavra, na influência de seu sotaque, é compreensível esse “erro” na escrita.

Imagens 3 e 4 - representações da escrita do nome e da primeira palavra solicitada

FONTE: acervo pessoal das autoras.

Na escrita das próximas palavras “cavalo”, “vaca” e “rã”, a criança não apresentou nenhuma dificuldade nem dúvidas sobre como seria a ordem das palavras ou dos sons. É importante notar que ela colocou o til na palavra “rã”, o que já demonstra seu conhecimento sobre o valor sonoro dos acentos nas palavras. Já esperávamos, por ser uma criança do nosso

convívio, que ele não tivesse dificuldades na escrita das três palavras, embora os detalhes como o til nos chamaram atenção.

Imagens 5, 6 e 7 - escrita das três palavras

FONTE: acervo pessoal das autoras.

A escrita da frase pareceu causar nervosismo na criança, que expressou dificuldade em realizá-la. No entanto, com atenção e paciência, foi possível conduzi-lo ao longo do processo. Durante a repetição e escrita da frase, observou-se que a criança se distraiu, especialmente quando me perguntou se deveria iniciar a frase com a letra “A” ou com a palavra “vaca”. Posteriormente, optou por iniciar com a palavra “vaca”. A escrita apresentou coerência, embora com alguns erros, como o uso inadequado de letras maiúsculas e minúsculas, além da adição de um “m” no final da palavra “capim”. É importante notar que esses erros são comuns em crianças no início da fase alfabética e não são indicadores de falta de habilidade para ler ou escrever.

Imagem 8 - escrita da frase

FONTE: acervo pessoal das autoras.

Ao realizar o teste em uma criança com altas habilidades, com foco principalmente em leitura, pudemos observar de perto que, mesmo com facilidades em alguns aspectos da leitura e escrita, a condução da atividade faz toda a diferença. Isso porque a criança tende a se distrair e, por vezes, não dá a atenção necessária, acreditando que a atividade é “fácil”. Essa

observação me levou a refletir sobre a importância de fornecer a todos os alunos, dentro da sala de aula, as mesmas condições para aprender.

Embora eles não apresentem as mesmas necessidades ou dificuldades, é fundamental que o professor conduza todos de forma equitativa. Isso me levou a questionar a prática comum de considerar que crianças com altas habilidades podem “se virar sozinha” ou são “superinteligentes”, o que pode levar a um acompanhamento inadequado. Isso, a longo prazo, prejudica a criança, ainda que de forma pouco significativa.

Na seção a seguir, apresentaremos a aplicação do último teste realizado.

As primeiras letras: o teste psicogenético e uma criança neurotípica em seu processo de alfabetização

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.

(Paulo Freire, 2023, p. 25)

O teste foi realizado por uma criança, atualmente com 06 anos de idade, sexo masculino, e aluno do 1º ano do ensino fundamental que se encontra no processo de alfabetização. Ela é uma criança neurotípica, ou seja, não mostra traços de comprometimento ou alterações neurológicas e cognitivas que dificultem o seu aprendizado, não expressa nenhuma divergência.

O campo semântico escolhido para avaliação foi “animais”, considerando os que a própria criança conhecia e já tinha visto pessoalmente, e não somente por meio de imagens. Ao ser convidado para fazer a atividade, a criança se mostrou tranquila e à vontade para participar da experiência, pois o mesmo informou que já tinha realizado o mesmo procedimento com a sua professora em sala de aula.

Ao ditar as palavras, foi possível observar algumas dificuldades, pois sua escrita não correspondia à sua percepção sonora. O número de letras que ele escreveu não corresponde à quantidade de sílabas ou de fonemas da palavra que lhe foi ditada. A criança escreveu, por exemplo, a palavra tartaruga, com apenas quatro letras, onde duas foram repetidas, a letra “A”, presente no seu nome, e acrescentou, em seguida, a letra “U”. Pediu duas vezes que a palavra fosse repetida, parou três vezes para pensar na forma correta de escrevê-la, e no final expressou dúvida, dizendo que não sabia se estava correto.

Na trissílaba formiga, não identificou a quantidade de letras que correspondia à palavra, assim como na ditada anteriormente, solicitou que fosse repetida mais de uma vez e fez duas pausas para pensar em como se escrevia. Verificamos que não ocorre o reconhecimento das diferenças sonoras das palavras, a escrita foi realizada com quatro letras, sem diferenciação de fonemas e a colocação da letra “C”, que não consta na palavra ditada. Foram apresentadas características do fenômeno realismo nominal, que é uma característica presente durante o processo de aprendizado da escrita, que a criança não distingue os aspectos de um objeto em relação a sua sonoridade.

Imagem 9 - palavras polissílaba e trissílaba

FONTE: arquivo pessoal das autoras.

Nas duas últimas palavras ditadas, a dissílaba “gato” e a monossílaba “rã”, com proximidade de classificação relacionada às sílabas, foi possível observar a repetição das mesmas letras, tanto na palavra gato como em na palavra rã, ocorreu, apenas, a mudança da ordem das palavras. A criança demonstra que entende que são escritas diferentes, porém não consegue realizar a distinção entre as sílabas utilizadas para aquela grafia, e por isso escreve com letras aleatórias e sem relacionar os sons que ouve.

Imagem 10 - palavras dissílaba e monossílaba

FONTE: arquivo pessoal das autoras.

Já no processo de construção da frase, que contém mais de uma palavra, com um grau de dificuldade maior do que na escrita de uma única palavra, foi o momento em que a criança teve mais dificuldade para repassar para o papel o que estava ouvindo. Solicitou que a frase fosse ditada mais devagar, fez várias pausas para tentar escrever o que estava sendo falado, porém como é possível observar na folha do teste, não houve nenhuma letra que já não tivesse sido repetida anteriormente nas outras palavras. O que houve de diferente foi, apenas, o aumento das letras, que foi escrito seis letras, ao invés de quatro como prevaleceu durante o teste.

Imagem 11 - construção da frase

FONTE: arquivo pessoal das autoras.

Diante do exposto, observamos que a criança se encontra na fase pré-silábica, etapa de desenvolvimento que antecede a fase silábica. Ele apresenta características de escrita com letras aleatórias, sem relação com as palavras ditadas, ou seja, há uma ausência de reconhecimento sonoro das palavras.

Com isso, a importância do teste, enquanto professoras, é que ele nos leva a refletir sobre a necessidade de uma abordagem pedagógica mais focada nas dificuldades de cada aluno, além de reforçar a importância de respeitar o tempo de desenvolvimento de cada criança. E que devemos criar um ambiente significativo de aprendizado, estimulando a curiosidade da criança sobre a escrita e promovendo o desenvolvimento de sua compreensão fonológica.

E a seguir, apresentamos as considerações finais sobre o estudo aqui abordado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o desenvolvimento dos testes psicogenéticos pode ser entendido como uma ferramenta importante para o professor e, sobretudo, para licenciandos em formação ao passo que abre caminhos para uma melhor compreensão acerca das diversas manifestações de desenvolvimento das crianças.

A diversidade entre os três indivíduos, que se encontram em fases distintas do processo de aprendizagem, apesar de realizarem a mesma atividade, demonstra a importância de um olhar pedagógico atento e preparado para as singularidades do ensino-aprendizagem. Isso reforça a necessidade de suporte pedagógico adequado e acompanhamento escolar que considere as diferenças individuais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERREIRO, Emília. **Alfabetização em processo**. 21. ed. Cortez: São Paulo, 2017.

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. **Por uma pedagogia da pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 76. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

GAIATO, Mayra. **S.O.S Autismo: guia completo para entender o Transtorno do Espectro Autista**. 1. ed. nVersos: São Paulo, 2018.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

SOARES, Magda. **Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e escrever**. São Paulo: Editora Contexto, 2020.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas**. Revista Brasileira de Educação, n. 25, p. 5-17, jan./abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/89tX3SGw5G4dNWdHRkRxrZk/>. Acesso em: 23 mar. 2025.